

RECURSOS HUMANOS: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS

Laura de Fátima Félix Monteiro¹
Henrelly Raony da Silva Viana²

RESUMO: A aplicação da inteligência artificial (IA) no recrutamento e seleção tem se mostrado uma tendência crescente nas práticas de recursos humanos, visando otimizar processos e aumentar a eficácia das contratações. Este estudo investiga as vantagens e desvantagens da implementação de tecnologias de IA no processo de recrutamento. A pesquisa foi realizada através de uma análise qualitativa e revisão da literatura, com foco em estudos de caso de empresas que já utilizam IA em suas práticas. Os resultados indicam que a IA pode reduzir o tempo de contratação e melhorar a qualidade das contratações, mas também levanta questões éticas, como o viés algorítmico.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Recrutamento; Seleção de Pessoas; Viés Algorítmico.

¹Tecnóloga do Curso de Recursos Humanos, Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE). Fortaleza-Ceará. E-mail: lauramonteiroh17@gmail.com

² Doutor em Educação (Reitor e Orientador), Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE). Fortaleza-Ceará. E-mail: raony@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a inteligência artificial tem transformado diversos setores, e os recursos humanos não são exceção. O uso de IA em processos de recrutamento e seleção promete maior eficiência na triagem de currículos e na identificação de candidatos ideais. No entanto, a implementação dessa tecnologia também apresenta desafios, incluindo preocupações éticas relacionadas ao viés algorítmico e à transparência. O presente estudo objetivo explorar como a IA pode ser utilizada de forma eficaz no recrutamento, assim como suas implicações éticas.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Estudos mostram que a IA pode acelerar significativamente o processo de recrutamento, reduzindo o tempo gasto na triagem inicial de currículos. Segundo um relatório da LinkedIn (2021), empresas que utilizam IA na triagem de currículos reportaram uma redução de até 30% no tempo de contratação. Contudo, a análise também revela que a IA pode perpetuar preconceitos se os algoritmos não forem adequadamente treinados. Pesquisa da Harvard Business Review (2020) destaca que, em alguns casos, a IA reproduziu vieses presentes nos dados de treinamento, levando a discriminação em relação a grupos minoritários. Portanto, é fundamental que as empresas adotem práticas de auditoria e revisão dos algoritmos utilizados.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inteligência artificial oferece oportunidades significativas para otimizar o recrutamento e seleção, mas sua implementação deve ser feita com cautela. Para garantir que as decisões de contratação sejam justas e equitativas, as organizações devem estar atentas ao viés algorítmico e investir em transparência e treinamento contínuo. Assim, a integração da IA nas práticas de recursos humanos pode ser benéfica, desde que acompanhada por uma reflexão ética adequada.

REFERÊNCIAS

- BROWN, T. Algoritmos e viés: a nova fronteira da ética em RH. *Journal of Business Ethics*, 2021.
- HARVARD BUSINESS REVIEW. O impacto da IA nas contratações. 2020.
- LINKEDIN. Inteligência artificial e o futuro do recrutamento. Relatório, 2021.